

ҚУРИЛИШДА ФИБРОБЕТОНЛАРНИНГ ИШЛАТИЛИШНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589273>

Холмирзаев Саттор Абдужаборович

проф.

Ахмедов Акмалжон Рустамович

стажёр-тадқ.

Жўраева Асалхон Собиржановна

магистрант Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация: *Мақолада фибробетонлар тўғрисидаги маълумотлар, уларнинг хоссалари ва қурилиш соҳасида қўлланилиши келтирилган.*

Калит сўзлар: *базальт тола, дисперс арматуралаш, фибробетон, бетон.*

Жаҳон қурилиш амалиёти 21-асрнинг энг истиқболли қурилиш материалларидан бири сифатида фибробетонни аниқлади. АҚШ, Буюк Британия, Япония, Германия, Италия, Франция ва Австралия каби ривожланган мамлакатлар тажрибаси қурилиш иншоотлари ва иншоотларида толали бетондан фойдаланишнинг техник ва иқтисодий самарадорлигини ишончли тарзда кўрсатди. Қурилиш материалларини тарқатишнинг турли жиҳатларига бағишланган илмий-техник нашрлар ҳажми ортди. Мунтазам равишда конференциялар ва илмий-техник семинарлар ўтказилади, унда тадқиқот ишларининг натижалари, шунингдек, қурилишда дисперсли-темир бетондан амалий фойдаланиш масалалари ҳақида маълумот берилади. Бу муаммога халқаро Конгресс ва симпозиумлар ҳам бағишланган.

Чет элда фибробетонлар кўпинча туннеллар, кўприк ва йўлларни қуришда, нефт қазувчи ва насос станцияларини қуришда, шунингдек саноат бино ва иншоотларни полларида ишлатилади. Японияда зилзила хавфи бўлган ҳудудларда биноларни қуриш учун фибробетон кенг фойдаланилади.

Фибро-бетон конструкцияни қўллашнинг муҳим мисолларини қуйидагича ҳисобга олиш мумкин: Норвегияда Шимолий денгиз тубидаги газ туннеллари; Канадада кўплаб темир йўл тунеллари, 6,5 км узунликдаги автомобил тунели, Японияда 1 км чуқурликда ва бошқалар.

"Алфанор" ва "НорсемЦемент" фирмалари (Норвегия) саноат ва бошқа чиқинди сувларни олиб ташлаш учун мўлжалланган 800 мм диаметри темир-толали бетон трубкаларини ишлаб чиқарди. Австралияда, пўлатдан толали бетонга қўлланадиган асосий йўналишларидан бири- оғир транспорт ва ҳаракатга эга бўлган йўллар ва йўл ўтказгичлар, фабрикалар ва ўсимликлар устахоналари, тротуарлар, трасса йўллари қурилишидир. Германияда 25% дан ортиқ саноат плиталари пўлатдан толали бетондан қурилган.

Сўнгги йилларда синтетик толаларни мустаҳкамлаш билан фибробетон, шу жумладан кўп муҳитларда юқори маҳкамланган ва юқори модулли, коррозияга чидамли. Фибро дисперс тўлдирувчи материаллари саноати омборлари, гидротехник иншоотлари, очиқ жойлар, бетон тахта плиткалар, нефт-кимё саноатининг объектлари, кўприклар, моноклитик конструкциялар, пойдеворларнинг бетон плиталари, темир-бетон қозқлар, босилган ва қолдиқ маҳсулотлар учун, бетонда ишлатилади. бетон ва бетонни қайта ишлаш учун материаллар, шунингдек, сейсмик фаолликни оширувчи жойларда ҳам қўлланилади.

Фибробетон конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш назарияси, улар асосида ишлаб чиқарилган дисперс-темир-бетон конструкцияларни яратиш бўйича кўплаб чет эл олимлари иш олиб борган: А.А. Гвоздев, Ю.В. Заицев, Л.Г. Курбатов, Б.А. Қрайлов, И.А. Лобанов, КВ, Миҳилов, Р.Л. Маилян, Л.Р. В.П. Харчевников, ФП Янкелевич, Э.М. Чернишев ва хорижий олимлар - Э.Ву, Г.С. Ҳолистер, СТ. Милейко, Ж.Копер ва бошқалар.

Россияда қурилиш саноатида толали-бетон конструкцияни қўллаш бўйича жуда катта тажриба мавжуд. Пўлат, шиша, базалт ва полипропилен фиброларидаги толали бетон конструкциялар ишлаб чиқилди ва қўлланилди. Самарали синовдан ўтказилган фибробетон тузилмалари рўйхати 1.1-жадвалда келтирилган.

1.1-жадвал.

Қурилишда фибробетондан фойдаланиш

Қўйма бино ва иншоотлар	Йиғма элементлар ва тузилмалар
Автомобил йўллари қопламаси	Темир-йўл шпали
Кўп қаватли биноларнинг асослари ва юк кўтарувчи каркаси	Қувурлар
Саноат поллари	Балкалар
Кўприк тунеллари	Девор панеллари
Ирригация каналлари	Том панеллари ва черепица

Сув тарқатувчи дамбалар	Портлашга конструкциялар	қарши
-------------------------	-----------------------------	-------

Бугунги кунда плёнка, шиша ва целлюлоза толаларига асосланган фиброли бетонлар синтетик ва углеродга нисбатан камроқ дисперсли-мустаҳкамловчи бетонларни ўрганишган. Цемент бетоннинг гидроксиди муҳитига жуда чидамли бўлмагани учун, пўлатдан толага (коррозив муҳитда қаршилиқ) нисбатан бетона нисбатан қўшимча афзалликларга эга бўлган шиша толали проблар камроқ амалий қўлланилган. Чет эллик амалиётда одатда шиша толали бетонни ишлаб чиқариш учун гидроксидга чидамли шиша толаси ишлатилади.

2001-2002 йиллар мобайнида Москва конструкцияларида шиша толали-бетон конструкцияси ишлаб чиқарилди ва қолдиқлар, бурчак тоқчалари, дренаж трайзлари, канал плиталари, кўприк ва йўл ўтказгичлари ва бошқа элементлар ўрнатилди. Бугунги кунда қурилиш маҳсулотларида базалт толасидан фойдаланиш бир қатор сабабларга кўра чекланган. Хусусан, базалт тола ишлатиладиган бетон конструкциядан қурилиш иншоотларини лойиҳалаш, ҳисоблаш, ишлаб чиқариш технологияси учун норматив асос йўқ. Базалт толаси конкретлари кенгайтирилмаганлиги сабабли, базалт толаси учун талабларни белгилайдиган норматив ҳужжатларни йўқлиги туфайли, бетоннинг тарқалиши учун. Шу сабабли толаларнинг ишқорий муҳитга нисбатан қаршилиги ҳақидаги маълумотлар фарқланади. Базалт толаларни ишлаб чиқариш учун иккита технология мавжуд: эритмадан пуфланиш усули ва толаларни эритмадан чиқариб олиш усули. Биринчи усул изоляция материалларини олиш учун ишлатилади. Натижада пайдо бўлган материал короллер кўринишида кўп сонли бегона қўшимчаларга эга бўлиб, толалар бир толага ҳам, умумий толали масса учун ҳам геометрик ўлчамларда кенг тарқалади.

Иккинчи усул эса, структура ва механик хусусиятларга эга бўлган толаларни олиш учун фиброларнинг геометрик хусусиятларини мослаштиришга имкон беради. Базалт толасини олиш усули бетоннинг дисперсиясини кучайтириш учун жуда мос келади.

Қурилиш саноати учун ишлатиладиган барча толалар турига қарамасдан, замонавий қурилиш материаллари учун барча талабларни қондирадиган ягона турни танлаш мумкин эмас. Бизнинг ҳолатларимизда, юқори аниқликдаги фибролар билан мустаҳкамланган фибро бетонлари, бетонга нисбатан юқори эластиклик модули мавжуд. Ушбу турдаги толали темир-бетоннинг ҳар бир тури ўзининг афзалликлари ва камчиликларига эга.

Technische

München

Universität

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. С.А. Холмирзаев, С.Ж. Раззаков Қуруқ иссиқ иқлим шароитида эксплуатация қилинадиган керамзитбетондан тайёрланган темирбетон устунларни ҳисоблашни такомиллаштириш/ “Муқобил энергия манбаларидан фойдаланишнинг жорий ҳолати ва истиқболлари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами 2020 йил 22-23 апрел НамМҚИ 396-397 б.

2. Sattor Abdujabborovich Kholmirzaev, " Calculation Of The Cracking Forces Of Eccentrically Compressed Reinforced Concrete Elements Made Of Aggloporite Concrete In A Dry Hot Climate " THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY Volume03 Issue06 June 2021

3. Раззаков С.Ж., Мартазаев А.Ш., Ахмедов А.Р. Базальт толалар ва дисперс арматуралаш/ “Қурилишда инновациялар, бинолар ва иншоотларнинг конструкциявий ва сейсмик хавфсизлиги” мавзусида Халқаро миқёсидаги илмий ва илмий-техник конференция Наманган 11-13 ноябрь, 2021 йил 554-557

4. С.Ж. Раззаков, А.Ш. Мартазаев, А.С.Жўраева, А.Р.Ахмедов. “:Базальт толалари билан дисперс арматураланган фибробетоннинг иқтисодий самарадорлиги” Фарғона политехника институти Илмий техника журнали 2022, Т.26, №1) 206-209

5. Холмирзаев С. А., Комилова Н. Х. Влияние сухого жаркого климата на ширину раскрытия трещин внецентренно-сжатых железобетонных элементов //Приволжский научный вестник. – 2015. – №. 4-1 (44).

6. Раззаков С. Ж., Ильина Л. В., Холмирзаев С. А. Температурные деформации бетона в условиях сухого жаркого климата //Труды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). – 2018. – Т. 21. – №. 3. – С. 22-30.

7. Холмирзаев С. А., Саркаров С. З. Ползучесть шлакобетона в условиях сухого жаркого климата //Ответственный редактор: Сукиасян АА, к. э. н., ст. преп. – 2014. – С. 41.

8. Раззаков С. Ж., Холмирзаев С. А., Угли Б. М. Расчет усилий трещинообразования сжатых железобетонных элементов в условиях сухого жаркого климата //Символ науки. – 2015. – №. 3.

9. Холмирзаев С. А. Температурные изменения в керамзитобетонных колоннах в условиях сухого жаркого климата //Журнал «Бетон и железобетон. – 2001. – №. 2.

10. Раззаков С. Ж., Холмирзаев С. А. Влияние каркасного усиления на напряженно-деформированное состояние двухэтажной постройки из малопрочных материалов //Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. – 2017. – №. 4.

11. Razzakov S. J., Kholmiraev S. A. Influence of frame work strengthening on the stress-strain state of two-storey buildings of low-strength materials //Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. – 2017. – №. 4. – С. 43-49.

12. Ризаев Б.Ш., Юсупов Ш.Р., Ахмедов А.Р., Абдусаломов В.О. Современные композитные арматуры Omega Science232 ISSN 2541-8084 # 12-1/2021

13. Mukhtoralieva Mukhtasar. Improving the methodology of teaching virtual lessons on the basis of modern digital technologies. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595).2021. Vol.1. Issue 1 page 77-83 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5820251> \

14. Rizaev Bakhodir, Mamadaliyev Adkhamjon Tukhtamirzaevich, Mukhtoralieva Mukhtasar, Sharopov Begyor. Study of the Resistance of Lightweight Concretes Based on Mineral Binders to the Effects of Various Aggressive Environments Jundishapur Journal of Microbiology Research ISSN:2008-3645E-ISSN:2008-4161 Article Published online 2022 April Vol. 15, No.1 (2022)

15. B.Sh.Rizaev,A.T.Mamadaliyev , M. B.Mukhitdinov,M.A.Mukhtoralieva Study of changes in the strength and deformation properties of concrete in a dry hot climate.Universum:// Технические науки: электрон научн. журн. 2022. №4(97)

16. Ризаев Б.Ш., Мамадалиев А.Т., Мухитдинов М.Б., Мухторалиева М.А. Прочностные и деформативные свойства внецентренно-сжатых железобетонных колонн в условиях сухого жаркого климата. //Научный электронный журнал «Матрица научного познания». – с. 27.